

FORSIY VA TURKIY SHE'RIYATDA LAYLI OBRAZI

Ulug'murodova Kamola Murodullayevna

Profi University Navoiy filiali O'zbek tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258087>

Annotatsiya. Ushbu maqolada forsiy va turkiy she'riyat vakillari ijodida qo'llangan Layli obrazining badiiyati, mazmun-mohiyati va shakllariga e'tibor qaratilgan. Mazkur jarayonlar ham turkiy ham forsiy shoirlar ijodidan olingan misollar asosisida sharhlanib, izohlari qayd etilgan.

Kalit so'zlar: bayt, obraz, timsol, ishq, Layli, Majnun.

Abstract. This article focuses on the artistry, essence, and forms of the image of Layli used in the works of representatives of Persian and Turkish poetry. These processes are interpreted on the basis of examples taken from the work of both Turkish and Persian poets, and comments are noted.

Key words: verse, image, symbol, love, Layli, Majnun.

Аннотация. В данной статье рассматриваются художественность, сущность и формы образа Лейли, используемого в творчестве представителей персидской и турецкой поэзии. Эти процессы интерпретируются на основе примеров из творчества как турецких, так и персидских поэтов, отмечаются комментарии.

Ключевые слова: стих, образ, символ, любовь, Лейли, Меджнун.

Sharq mumtoz adabiyotida har bir lirik janrning o'ziga xos o'rni, qonun-qoidalari, mazmun-mohiyati va albatta ijtimoiy masalalarga nisbatan munosabati bir-biridan farqlanadi. Ular har bir xalqning madaniy, ma'naviy, ijtimoiy tarixiy taraqqiyotini o'zida aks ettiradi. Adabiyotshunos R.Orzibekov "She'riy janrlar u yoki bu xalq og'zaki va yozma adabiyotining shakllanishi, milliy va madaniy ildizlari, ta'sir manbalari, tarixiy takomili, g'oyaviy dunyosi, badiiy ko'lamini o'rganishning kaliti hisoblanadi" [Orzibekov, 2014: 48-51], - deya ta'kidlaydi. Badiiy adabiyotimizda mavjud har bir lirik janr borliqni, ijodkor his-tuyg'ularini ularning voqelikka munosabatini o'zining shakl va uslubiga xos ravishda namoyon etadi. Shu bois she'riy janrlar biri-biridan takrorlanmas alohida san'at asari ekanligi bilan ham farqlanadi. Bu borada g'azal, ruboiy, tuyuq, qit'a, fard, qasida kabi janrlar alohida ahamiyat kasb etadi.

G'azal janri asrlar davomida ham forsiy, ham turkiy she'riyatda shoirlarning ijodiy salohiyatini belgilashda yetakchilik qilgan. Bu holat ushbu janrning mavzu ko'lami va undagi obrazlarning ta'rif-tavsifi orqali yuzaga kelgan. G'azalda, asosan, yorga nisbatan ishq-muhabbat tuyg'ulari ifoda etilgan. Bunday g'azallarda ishtirok etgan obrazlar ham shu g'oyani targ'ib etish maqsadida qo'llangan. Xususan, haqiqiy ishq-muhabbat ruhida yozilgan forsiy va turkiy g'azallarning tarkibida an'anaviy obrazlardan Layli, Majnun, Farhod, Shirin, Vomiq, Uzro, Yusuf va Zulayho kabi timsollarning qo'llanganligini ko'ramiz. Bu kabi obrazlar ushbu janrning badiiyatini oshirish bilan bir qatorda muayyan ma'noda o'zlarining hayotiylik davrini ham ta'minlaganlar. Mazkur faslda shunday obrazlardan biri sanalgan Layli timsolining g'oyaviy-badiiy talqinini ham forsiy, ham turkiy she'riyat misolida ko'rib o'tamiz.

Dastlab, forsiy she'riyat vakillari ijodini ko'zdan kechirsak. Abdulloh Jafar binni Muhammad Ro'dakiy, Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Sa'diy Sheroziy, Hofiz Sheroziy, Abdurahmon Jomiy kabi shoirlar shular jumlasidandir.

Abdulloh Jafar binni Muhammad Ro'dakiy fors-tojik adabiyotining asoschilaridan biri. Uning boy adabiy merosidan bizgacha faqat ming baytga yaqini yetib kelganligi haqida

ma'lumotlar bor. Manbalarga asoslanib, shoir ijodini tahlil qilish jarayonida uning g'oyaviy-badiiy jihatdan mukammal g'azallar yozganligiga amin bo'lamiz. Quyidagi baytga diqqat qaratsak:

*Bixandad lola bar sahro ba soni chehrai Laylo,
Bigiryad abr bar gardun ba soni diydai Majnun.*

*(Kulibdir lola sahroda misoli chehrai Laylo,
Bulut ko'kda to'kibdur yosh misoli diydai Majnun)*

Samandar Vohidov tarjimasini sanalgan mazkur baytda shoir Laylining go'zalligi va Majnunning xatti-harakatlarini tabiatning tabiiy jarayonlariga o'xshatish natijasida tashbeh san'atini qo'llagan. Agar baytning birinchi misrasida Laylining yuzi misolida keng sahroda kulib turgan lola guli tasvirlangan bo'lsa, ikkinchi misrada Majnunning Layli visoliga yetish ilinjida to'kkan ko'z yoshlarini yomg'ir yog'ish holati, ya'ni bulutning ko'z yoshlariga o'xshatma tarzda talqin etilgan. Bu holat E.Ochilovda quyidagicha sharhlangan: "Sahroda lola Layli ruxsoridek tabassum qiladi, ko'kda bulut Majnun ko'zidek yosh to'kadi" [Ochilov, 2022:4]. Bu o'rinda Layli timsoli Laylo tarzida Majnunning suyakli yori ma'nosida qo'llanilgan ekan, tabiatdagi ikki hodisa Layli va Majnun timsollari vositasida bir-biriga qarama-qarshi qo'yiladi.

Ozərbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviy ham sermahsul ijodi orqali O'rta va Yaqin Sharq xalqlarining ma'naviy merosiga munosib hissasini qo'shdi. Manbalarga asoslanadigan bo'lsak, shoir lirikasi bizgacha to'liq yetib kelmagan, ammo uning oz miqdordagi g'azal, qit'a va ruboiylari ham ijodkorning katta mahorat egasi ekanligidan dalolat beradi. "Uning she'rlari ham oddiy insonga, uning ruhiy kechinmalariga, inson dilining ishqiy sarguzashtlariga bag'ishlangan" [Shomuhamedov, 1983:6]. Nizomiy she'rlari faqat badiiy jihatdan mukammal bo'libgina qolmay, ularda hayotda katta tajribaga ega bo'lgan donishmand insonning teran va purhikmat so'zlari o'z aksini topganligini ko'rish mumkin. Mazkur holat shoirni nafaqat fors-tojik, balki jahon so'z san'atining ustozlari darajasiga ko'tardi. Quyida shoirning Shoislom Shomuhamedov tomonidan tarjima qilingan baytlarini tahlilga tortamiz.

*Yugurdim har taraf men misli Majnun,
Tilimda Layli nomi subhdin shom*

Shoirning mazkur bayti "Dilimda qolmadi tinchlik va orom" matla'asi bilan boshlanuvchi g'azali tarkibidan o'rin olgan. Unda shoir Layli va Majnun nomi bilan birga Bahrom, Dilorom kabi obrazlarni ham qo'llab, g'azal badiiyatini oshirgan. G'azalda shoirning lirik qahramoni subhdan to shomga qadar Majnun misoli tilidan Layli nomini tushirmay har tarafga tinimsiz yugurgani mahorat bilan tasvirlangan. She'rda ijodkor tazod, tashbeh, talmeh kabi she'riy san'atlarni ham o'rinli qo'llagan. Bu o'rinda Layli obrazi, bevosita, asar qahramoni ma'nosiga ishora qiladi.

Yana bir fors-tojik shoiri Abdurahmon Jomiy bo'lib, u naqshbandiylik tariqatining vakili sanaladi. Shoir Qozizoda Rumi, Ali Qushchi, Fazlulloh Abullays kabi ustozlardan tahsil olib, badiiy, ilmiy, qolaversa, diniy va dunyoviy sohalarida o'z ilmini oshirdi. Uning lirik merosi, asosan, g'azallardan iborat bo'lib, ularda qo'llangan an'anaviy obrazlar badiiy mukammallikni oshirishga xizmat qilgan. Shoirning 1889-yil Dushanbe nashriyotida "Osor" nomi ostida nashr etilgan devonida "Layli" timsoli 8 o'rinda qo'llangan hamda turlicha mazmun-mohiyat kasb etgan.

*Chu lola dog'i Layli dosht bar dil,
Gule, kaz turbati Machnun baromad.*

(Lolaning dog‘i Laylining dilidan. Aslida bu gul Majnun turbatidan kelgan. Bu o‘rinda turbat tuproq, yer ma‘nolarini ham ifodalagan).

Mazkur baytda shoir lola guliga nisbatan tashbeh san‘atini qo‘llagan. Chunki lola gulining bag‘rini qora qilgan dog‘aslida Laylining dilidagi g‘am- anduhlardir. Bunday lolalar hamma joyda ham o‘savermaydi. Faqat Majnun turbati-tuproq‘i ustida ochiladi. Shoir Layli timsolini bu o‘rinda badiiy asar qahramoni ma‘nosida qo‘llagan.

Shuningdek, Navoiyning "Majolis un-nafois" tazkirasida nomlari qayd etilgan Mavlono Darvesh Dehakiy, Mavlono Zuloliy, Mavlono Malik kabi forsiygo‘y shoirlar ijodida ham Layli timsolini uchratamiz. Ilmiy tahlillar natijasida mazkur shoirlar she‘riyatida qo‘llangan Layli obrazining turli sifatleri namoyon bo‘ldi. Dastlab, Mavlono Zuloliy ijodini ko‘rib chiqsak:

*Layliuzore merasad doman kashon dar xuni man,
Digar nadonam chun shavad holi dili Majnuni man*

(Bir Layli yuzli qonim ustiga barini yildirib yetib keladi. Bu Majnun dilimning ahvoli qanday bo‘lishligini bila olmayman)

Mazkur bayt tahlilidan ma‘lum bo‘ladiki, shoir lirik qahramonining suyuqli yori Layli misoli go‘zallikda tengsiz bo‘lgani bois, unga Layli yuzli deb munosabat bildiradi. O‘zining qalbini esa Haq ishqini jismiga joylagan oshiq ya‘ni Majnun kabi his etib, bu holatni tasavvur qilishga o‘zligini ifoda etgan. Shoir ushbu bayt orqali Layli timsolini tengsiz go‘zallik sohibi hamda Majnun suyuqli yori sifatida talqin etadi.

Mavlono Malik ijodida esa bu timsol boshqa bir mazmun-mohiyat kasb etganki, uni quyidagi bayt misolida ko‘rib o‘tamiz.

*Sad qissa gar zi Layli-yu Majnun rivoyat ast,
Mavu hadisi ishq tu, inho hikoyat ast*

(Agar Layli va Majnun haqida yuzlab rivoyat bor bo‘lsa, bular bizning ishqimiz voqealarining hikoyasidir)

Ma‘lumki, "Layli va Majnun" dunyodagi eng mahzun va eng ta‘sirli ishq qissasi bo‘lib, ko‘plab ijodkorlar tomonidan Layli va Majnun hassos va qayg‘uli, beqiyos va armonli muhabbati mavzusida arab, fors-tojik, o‘zbek, ozarbayjon, turk, urdu, afg‘on, turkman, arman va boshqa ko‘plab xalqlarning og‘zaki va yozma adabiyotida turli janrlarda 120 dan ziyod asar yaratilganligi haqida ma‘lumot bor" [Afsaxzod, 1982:6]. Biz bu haqda ishimizning avvalgi faslida ham ma‘lumot berib o‘tdik. Shoir Mavlono Malik mazkur baytda shu dalilga ishora qilgan. Demak, shoirning lirik qahramoni haqiqiy ishq sohibi bo‘lib, uning o‘tli muhabbati "Layli va Majnun" haqidagi qissa va dostonlarda mujassamlashgan.

Mavlono Darvesh Dehakiy ijodida ham Layli obrazi o‘ziga xos uslubda tasvirlangan. Unda mazkur obraz dunyo tashvishlaridan ko‘z yumib faqat haqiqiy ishq yo‘lida barcha qiyinchiliklarni o‘z zimmasiga olgan Majnun holati tasviri bilan birga keltirilib, Laylining o‘zidan ko‘ra uning tuyasi bosh planda ko‘rsatilmoqda

*Ba g‘ayri noqai Layliki, mekanad xore,
Digar kiro g‘ame az rahguzori Majnun ast.*

(Tikan yulqilab yuruvchi Laylining tuyasidan boshqa, Majnun yo‘lovchiligidan kimning tashvishi bor‘)

Ma‘lumki, Majnun va Layli bir-birini uchratgach, ularning ruhiyatida haqiqiy ishq kurtaklari namoyon bo‘la boshlaydi. Ko‘p o‘tmay, bu timsollarning suvrati-yu siyrati pok ishq asiriga aylanadi. Ular uchun hayotning asl mazmuni ham shunda. Bu yo‘lda ular hech kimga og‘irini tashlamasdan, zarar yetkazmasdan hatto biror insonni tashvishga solmasdan harakat qilishni afzal biladi. Bu o‘rinda shoir Layli obrazini badiiy asar qahramoni o‘rnida qo‘llagan.

Layli timsolning turli mazmun-mohiyat kasb etishi turkiy tilda ijod qilgan shoirlar she'riyatida ham uchraydi. Buni, xususan, shoir Sayfi Saroyi ijodi misolida ko'rib o'tamiz. Aslida, Sayfi Saroyi fors-tojik tilida ham ijod qilgan zullisonayn shoir sanaladi. Ammo uning turkiy tildagi ijodiy merosi hajman ko'p bo'lgani bois, biz shoirni shu tilning serqirra ijodkori deya tan olganmiz.

Adabiyotshunos N.Mallayev Sayfi Saroyi ijodi xususida to'xtalib, "shoirning merosi she'rlari, ibratli fikr-mulohazalari, o'giti va falsafiy mushohadalari bilan qimmatli ekanligini alohida qayd etib o'tgan". Ma'lumki, shoirning "Guliston bit-turkiy" asari Sa'diy Sheroziyning "Guliston" nomli asarining erkin tarjimai bo'lib, uning tarkibiga kiruvchi barcha janrlar mohiyatida

shu mazmun singdirilgan. Jumladan, Sayfi Saroyining "Guliston bit-turkiy" asaridan olingan quyidagi she'r mazmunini Sa'diy Sheroziyning hikmati tarkibida ham ko'rib o'tgan edik. Ya'ni hikoyat (mustamelar) tinglovchilarning agar so'zga mayli bor bo'lib, Majnunning yoniga o'tirsalar Majnun uchun Layli haqidagi so'zdan boshqa so'z kerak emasligini anglab yetadilar. Chunki Majnun fikr-u zikri, butun xayoloti Laylida. Shu bois boshqa so'zga hojat yo'q. Bu o'rinda shoir Layli obrazini badiiy asarning qahramoni o'rnida qo'llagan.

*Hikoyat mustamelarga ko'ra ayt,
Agar bo'lsa, alarning so'zga mayli.
O'tursa oqil er Majnun qotinda,
Kerakmas so'zi, illo zikri Layli.*

Sayfi Saroyining uslubi oddiy, sodda va xalqona bo'lib, hayotiy tashbehlariga boyligi bilan ajralib turadi. Shu bois ular ko'pchilikning diqqatini jalb etgan. Qolaversa, shoirning merosi o'sha davr ijodkorlarida ham katta qiziqish uyg'otgan. Xususan, Sayfi Saroyi Mavlo Qozi Muhsin, Mavlono Is'hoq, Mavlono Imod Mavlaviy, Ahmadxoja as-Saroyi kabi shoirlar bilan yaqin bo'lib, she'riy mushoiralar o'tkazganlar. Buni biz shoirning "Sayfi Saroyi" nomi ostida nashr etilgan kitobi orqali ko'rib o'tamiz. Unda Sayfi Saroyining zamondoshi Mavlo Qozi Muhsindan bir g'azal keltirilgan. G'azalning ikkinchi baytida shoir Layli timsolini asar qahramoni ma'nosida qo'llagan. Lirik qahramon oshiq bo'lgan ma'shuqa ham shu qadar go'zalki, bu xilqat oldida Layli va Shirin go'zalligidan kechgani, bu kun faqat shu yorning davr-u davroni kelgani haqida fikr yuritilgan.

*Kechti Layli, kechdi Shirin xublig'i,
Ushbu kun mening shahum davronidur.*

Xullas, forsiy va turkiy she'riyatda Layli timsoli shoirlarning ijodiy qobiliyatlariga mos ravishda turli mazmun-mohiyatda qo'llanganligining guvohi bo'ldik. Xususan, fors shoiri Rudakiy ijodida lola gulining kulib, yashnab, ochilib turishi Layli yuziga qiyoslangan bo'lsa, shoir Nizomiy ijodida mazkur timsol yorga bo'lgan muhabbatning oliy ko'rinishini ko'rsatib bergan. Chunki shoirning lirik qahramoni tongdan to shomga qadar Layli nomini tilga olib Yaratgandan qalbini faqat Layli ishq bilan to'ldirishini so'raydi. Shoir Xusrav Dehlaviyda Layli timsoli "tun" lug'aviy ma'nosi bilan birgalikda "Layli va Majnun" nomli qissa va dostonlarga ishora qilganligi kuzatiladi. Shoir Sa'diy Sheroziyda ham mazkur timsolning "tun" ma'nosida qo'llanganligi ko'zga tashlanadi. Bundan tashqari, shoir ijodida Layli timsoli Yaratganning yerdagi tajallisi ma'nosida qo'llanilib, hech bir mol-u dunyo unga tenglasha olmasligi hatto Layli timsoli oshiq uchun har qanday intizorlik dardining davosi bo'la olishi ijodkor tomonidan mahorat bilan ko'rsatib o'tilganligini ko'rib o'tdik. Layli timsoli shoir Hofiz Sheroziy ijodida ham Yaratganning yerdagi tajallisi ma'nosida qo'llanganligi, Mavlono Darvish Dehakiy ijodida nafaqat Laylining o'zi, balki uning tuyasi ham Majnun uchun qadri balandligi, Mavlono Zuloliy,

Mavlono Malik kabi ijodkorlar she'riyatida "Layli" timsoli, asosan, Majnunning suyukli yori ma'nosida qo'llanganligi, turkiy shoirlardan Sayfi Saroyi hamda uning zamondoshi Mavlo Qozi Muhsin ijodida esa mazkur timsol badiiy asar qahramoniga ishora qilganligining guvohi bo'ldik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A. Navoiy. To'la asarlar to'plami. O'ninchi jild. Majolis un-nafois. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2013. – 558 b.
2. Alisher Navoiy: qomusiy lug'at. – Toshkent: Sharq, 2016. – 247 b.
3. Afsaxzod A. Dostoni ishq i umed // Nizomiy Ganjaviy. Kulliyot. Dar panj jild. Jildi duvvum – Dushanbe: Irfon, 1982. S. 6.
4. Абдурахмон Чоми. “Осор” Чилди ҳафтум. Душанбе. Адиб, 1989. – 122 б.
5. Очилов Э. Барҳаёт сиймолар. –Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2012. – 247 б.
6. Ochilov E. So'zboshi. Sa'diy Sheroziy. Ma'rifat yog'dusi. –Toshkent: HILOL-NASHR, 2015. – 8 b.
7. Orzibekov R. Adabiy tur va janrlar geneologiyasini o'rganishga doir muhim manba // O'zbek tili va adabiyoti. – 2014. № 5. – 48-51 b.
8. Саъдий. Гулистон -Бўстон. – Тошкент: Фафур Ғулом номидаги НМИУ, 2014. – 207 б.
9. Комилов Н. Тасаввуф. I китоб. –Тошкент: Ўзбекистон. – 128 б.
10. Haqqulov I. Taqdir va tafakkur. –Toshkent: Sharq, 2007. – 38 b.
11. <https://n.ziyouz.com>.
12. Шомухамедов Ш. Форс-тожик адабиёти классиклари ижодида гуманизм. – Б. 359.